

APÊNDICE E - PRODUTO 5: CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA - MENINO E MENINA

Alguns preceitos básicos:

- Vacinas inativadas podem ser iniciadas entre três e seis meses após TCTH, mas a eficácia aumenta quando transcorrido maior intervalo transplante.
- Na presença de alguma das condições abaixo, reconsiderar o período mais apropriado para iniciar a revacinação:
 - Uso de imunossuppressores;
 - DECH;
 - Uso de anticorpo monoclonal anti-CD20 nos últimos seis meses;
 - Uso recente de imunoglobulina.
- Somente iniciar vacinas atenuadas após 24 meses, na ausência de DECH e com reconstituição imunológica adequada.
- Vacina influenza pode ser aplicada três a quatro meses após TCTH, a depender da sazonalidade.

CADERNETA DE VACINAÇÃO

MENINO

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações

Dúvidas: 21 980900291

NOME: _____

DN: _____

CPF: _____

MATRÍCULA CEMO: _____

Vacina/ Doses	Hexa acelular	HepA	Tríplice Viral	Pneumo 13 ou 10	Pneumo 23	Varicela	Influenza	Febre Amarela	MenACWY ou MenC	Men B	Covid	Outras
1ª												
2ª												
3ª												
Ref.												
Ref.												

Peso por Idade MENINOS

Do nascimento aos 5 anos (percentis-2)

Peso por Idade MENINOS

Dos 5 aos 10 anos (percentis)

Alguns preceitos básicos:

- Vacinas inativadas podem ser iniciadas entre três e seis meses após TCTH, mas a eficácia aumenta quando transcorrido maior intervalo transplante.
- Na presença de alguma das condições abaixo, reconsiderar o período mais apropriado para iniciar a revacinação:
 - Uso de imunossuppressores;
 - DECH;
 - Uso de anticorpo monoclonal anti-CD20 nos últimos seis meses;
 - Uso recente de imunoglobulina.
- Somente iniciar vacinas atenuadas após 24 meses, na ausência de DECH e com reconstituição imunológica adequada.
- Vacina influenza pode ser aplicada três a quatro meses após TCTH, a depender da sazonalidade.

CADERNETA DE VACINAÇÃO

MENINA

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações

Dúvidas: 21 980900291

NOME: _____

DN: _____

CPF: _____

MATRÍCULA CEMO: _____

Vacina/ Doses	Hexa acelular	HepA	Tríplice Viral	Pneumo 13 ou 10	Pneumo 23	Varicela	Influenza	Febre Amarela	MenACWY ou MenC	Men B	Covid	Outras
1ª												
2ª												
3ª												
Ref.												
Ref.												

Comprimento/estatura por idade MENINAS
Do nascimento aos 5 anos (percentis)

Comprimento/estatura por idade MENINAS
Do nascimento aos 5 anos (percentis)

Peso por idade MENINAS
Dos 5 aos 10 anos (escores-T)

APÊNDICE F - PRODUTO 6: CADERNETA DE VACINAÇÃO ADULTOS

CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Dúvidas: 21 980900291

NOME: _____

DN: _____

CPF: _____

MATRÍCULA CEMO: _____

Vacina/ Doses	DTP DTPa ² dTpa ² dT	Hib	HepB	HepA	Tríplice Viral	Pneumo 10	Pneumo 13	Pneumo 23	Varicela	Influenza	Febre Amarela	MenACWY ou MenC	HPV	Covid
1ª														
2ª														
3ª														
Ref.														
Ref.														

Alguns preceitos básicos:

- Vacinas inativadas podem ser iniciadas entre três e seis meses após TCTH, mas a eficácia aumenta quando transcorrido maior intervalo transplante.
- Na presença de alguma das condições abaixo, reconsiderar o período mais apropriado para iniciar a revacinação:
 - ✦ Uso de imunossuppressores;
 - ✦ DECH;
 - ✦ Uso de anticorpo monoclonal anti-CD20 nos últimos seis meses;
 - ✦ Uso recente de imunoglobulina.
- ✦ Somente iniciar vacinas atenuadas após 24 meses, na ausência de DECH e com reconstituição imunológica adequada.
- ✦ Vacina influenza pode ser aplicada três a quatro meses após TCTH, a depender da sazonalidade.

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações